

TALABALARNING KOGNITIV FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISHDA SHAXSGA

YO'NALTIRILGAN YONDASHUVLAR

Xujobekov Bobur Xushboq o'g'li

JizPI, "Transport" fakulteti tyutori.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13931481>

Hozirgi zamon ta'limi rivojlanishida tendensiyalarni tahlil qilish bizga shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshirish pedagogik faoliyatni va umuman ta'limni insonparvarlashtirishning usuli tarzida ishtirok etadi. O'qituvchining pedagogik faoliyatda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshirishga tayyorgarligini uni insonparvarlashtirishning muhim omili sifatida qarab chiqish lozim. Aytilganlarga qo'shimcha qilib, bugungi kunda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni Ye.V.Bondarevskiy hozirgi zamon ta'limini zamonaviylashtirishning asosiy yo'li sifatida qaraydi [2].

Bugungi kunda ta'lim beruvchi faqat bilim berish va amaliy ko'nikmani shakllantirish bilan chegaralanmasdan ta'lim oluvchilarni mustaqil bilim olish, izlanish va pedagogik vazifalarni echishda eng maqbul qarorlar qabul qilishga o'rgatishi kerak.

Bu esa, ta'lim jarayonini boshqacha yondashuv bilan ishlab chiqishni talab qiladi.

Jumladan, o'qituvchi talabaga va fanga nisbatan o'zining munosabatini o'zgartirishga to'g'ri keladi. Biz shaxsga yo'naltirilgan ta'limni tashkil etish orqali bu talablarni bajarish imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'limning nazariy asoslariga quyidagilar kiradi:

- ta'lim oluvchining ta'lim jarayonidagi o'rnini belgilash va shaxsni rivojlantirish;
- ta'lim oluvchining kasbiy shakllanishi bo'yicha me'yoriy talablar qo'yiladi. Ushbu me'yorlar Davlat ta'lim standartlarida va ularning malaka talablarida o'z aksini topadi;
- ta'lim jarayonini tashkil etishda pedagogning ijodiy qobiliyati va mahorati katta ahamiyatga ega.
- ta'lim jarayoniga shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarni qo'llash talab etiladi.

O'qituvchining shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshirishga tayyorligi muammosi bo'yicha ta'limning shaxsga yo'naltirilgan tizimda o'qituvchining o'zni masalasinimuhokama qilishga to'g'ri keladi.

Zamonaviy pedagog o'z kuchini yangi bilim, ko'nikma va malakalar olishga emas, balki tez eskiradigan va nofunktsional bilimlardan xalos bo'lishga yo'naltirishga majbur bo'lmoqda.

Ammo, ushbu fikr qanchalik paradoksal bo'lmasin, real ta'lim sharoitida o'quv maqsadlariga yo'naltirilgan va loyihalashtirilgan shunday o'quv jarayonini tashkil etish kerakki,

Oktabr, 2024-Yil

unda o'qituvchi va ta'lim oluvchilar zamonaviy talablarni tushunib yetishlari va bunga tayyor bo'lishlari lozim.

Buning uchun biz kasbiy mahoratimizni, faqatgina ta'lim oluvchilarning bilimlari va mahoratlarini nazorat qilishga emas, balki bilim, ko'nikma va malaka -bilish va qo'llashda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etishga malakali harakatlarimiz bilan yordam berishimiz uchun, ularning faoliyatini tashhis qilishga yo'naltirishimiz kerak. Ushbu pedagogik faoliyat, an'anaviy ta'limdagiga nisbatan ancha murakkab va bizdan yuqori mahorat talab qiladi hamda quyidagi shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillariga tayanish maqsadga muvofiq sanaladi:

- shaxsning mavqei tan olinadi, sub'yektiv tajriba tarqatuvchi sifatida talaba faol qatnashadi va o'z-o'zini baholaydi;

- ta'lim jarayonida har bir talabaning sub'yektiv tajribasi ko'zda tutiladi;

- talabaning shaxs sifatida rivojlanishi faqatgina uning me'yoriy faoliyati bilan shug'ullanishdangina qoniqmaydi, doimiy ravishda tajriba orttirib o'z qobiliyatini rivojlanish manbaisini kengaytirib boradi.

Shunday qilib, shaxsga yo'naltirilgan ta'limni sub'yekt ta'limidek aniqlash mumkin, chunki u tashkil etilish, aniqlanish va rivojlanishga muhtoj hisoblanadi. Bundan tashqari, shaxsga yo'naltirilgan ta'limni amalga oshirish quyidagi shart-sharoitlar va talablar bilan qondirilishi kerak bo'ladi:

- ta'lim jarayonida barcha sub'yektlarni rivojlantirish, talabalar ustalar, o'qituvchilar, boshqaruv personalisi uchun sharoit yaratib berish;

- ta'limi jarayonida shaxsning kasbiy kerakli zarur xislatlariga e'tibor berish va ularni rivojlantirish;

- shaxsni rivojlantirishning zamonaviy pedagogik va psixologik texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tatbiq etish;

- ta'lim sub'yektlarini himoya qilish, ta'lim oluvchilar ijobiy natijalarga erishishlari uchun o'quv vaziyatlari tashkil etish;

- ta'lim sub'yektlarini kasbiy rivojlantirish uchun o'quv-uslubiy yordam ko'rsatish, doimiy va psixodiagnostik tashxisni tashkil etish;

- tabaqalashtirilgan ta'limni rivojlantirish, chunki u ta'lim oluvchining o'zini anglashida va rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi va keng miqyosda tatbiq etiladi;

- keng ko'lamda pedagogik shart-sharoitlar yaratish, amaliy mashg'ulotlarni o'tkazishga mo'ljallangan zamonaviy ustaxonalar, tajriba xonalari va o'quv xonalarini tashkil etish;

Oktabr, 2024-Yil

- shaxsning asosiy xususiyatlarini, shuningdek bo'lajak mutaxassisning kasbiy xislatlarini belgilash.

Yuqorida o'tkazilgan nazariy tahlillar shaxsga yo'naltirilgan ta'limni shunday bir ta'lim jarayonini tashkil etishga qaratilgan sifatida tushunishga imkon beradiki, bunda ta'lim oluvchilarda o'zini o'qitishiga, o'ziga bilim berishga, o'zini rivojlantirishga, o'zini belgilab olishga, mustaqillikka va o'zini namoyon qilishga bo'lgan qobiliyatini rivojlantirish uchun uning tayyorgarligi, qobiliyatlari va psixofiziologik xususiyatlariga mos holda shaxsiy imkoniyatlarining yanada to'la namoyon bo'lishi va amalga oshirilishi uchun sharoit yaratiladi.

A.A. Rean: ilmiy, gumanistik, faoliyat, shaxsiy, aksiologik, kulturologik, antropologik, antroposotsial, yaxlit, tizimli, kompleks, paradigmatic, poliparadigmatic, interparadigmatic, sivilizatsiyaviy, ekologik, germenektivik, evolyutsion-gnoseologik, kognitiv-informatsion, reflektiv, sinergetik, parametrik va boshqalar [1].

Biroq, ularning hammasi ham kognitiv faoliyatni rivojlantirishga birdek hissa qo'shmaydi va tabiatshunoslik profiliga ega bo'lgan texnik maktab o'quvchilari kontingentining psixologik va pedagogik xususiyatlarini hisobga olgan holda informatikani o'qitish jarayonini individuallashtirish uchun moslashuvchan vositalarni taqdim etadi.

Didaktik yondashuvlarni tasniflashning ierarxik usulidan foydalanib, biz kompyuter fanining fan sohasi uchun kognitiv faollikni rivojlantirish uchun foydalaniladigan darajalarni ajratib turamiz va uch darajaga ajratamiz.

Birinchi daraja (1-rasm) 4 ta asosiy ta'lim yondashuvidan iborat: shaxsiy, axborot, tizimli va faoliyatga asoslangan.

1-rasm. Kognitiv faoliyatni rivojlantirishga qaratilgan didaktik yondashuvlarni taqsimlashning darajali sxemasi

Oktabr, 2024-Yil

Ikkinchi daraja tadqiqot mantiqini hisobga olgan holda, birinchi darajali yondashuvlardan asosiy g'oyalarni birlashtirish natijalari, pedagogik jarayonlar va hodisalar o'rtasidagi sabab-ta'sir munosabatlarini ochib berish natijalari bilan ifodalanadi: tizim-axborot, tizim- faoliyat.

Uchinchi daraja birinchi darajali, tizim-faoliyat va tizim-axborot - ikkinchi darajadan shaxsiy yondashuvga asoslangan o'quvchiga yo'naltirilgan yondashuv bilan ifodalanadi.

Jamiyat taraqqiyotining zamonaviy ehtiyojlari o'quvchi shaxsini birinchi o'ringa qo'yayotganligi sababli shaxsiy yondashuv alohida ahamiyat kasb etadi.

"Mavjudlikni shakllantirish jarayonlari va shaxs va faoliyat o'rtasidagi muhim bog'liqlik pedagogikaning ushbu toifadagi tabiiy qiziqishini belgilaydi". Bu o'qituvchi va tadqiqotchilarning faollik yondashuvini rivojlantirishga katta qiziqishini keltirib chiqaradi.

Tizimli yondashuv har qanday muammoni tizimlilik nuqtai nazaridan ko'rib chiqadigan faoliyat usullari majmuidir". Ta'limda tizimli yondashuv o'quv maqsadlari va natijalarga qo'yiladigan talablarni aniq shakllantirish orqali barcha sub'ektlarning o'zaro bog'liqligini belgilaydi. Ta'limga tizimli yondashuvni joriy etish muammosi bilan ko'plab o'qituvchilar shug'ullanadi:

Binobarin, ta'lim tizimining maqsadi o'zgarib, "bilim" dan (ta'limning maqsadi va natijalari bilim, ko'nikma va malakalardir) o'rganishni shaxsiga yo'naltirilgan tashkil etishga o'tishni belgilab beradi, uning asosiy maqsadi ta'limni rivojlantirishdir. talabning qobiliyat va iste'dod.

O'z navbatida, akademik A.M. Novikovning ta'kidlashicha, o'quvchi shaxsining "o'zini" motivatsion-ehtiyoj mexanizmini "ishga tushirish" muammosi zamonaviy ta'limning asosiy didaktik muammolaridan biri bo'lib, "o'quvchi shaxsini sub'ekt sifatida rivojlantirish va uni takomillashtirish omili". uning ta'lim sifati talabaga yo'naltirilgan yondashuvdir" [3, 19-b].

N.I. Pak asarlarida o'quvchiga yo'naltirilgan ta'limning quyidagi ta'rifiga ega - "norasmiy ta'limga va o'qish uchun motivatsiyani, talabaga insoniy munosabatni ta'minlaydigan shart-sharoitlarni yaratishga qaratilgan tizim. Bu talabadan o'z ta'lim traektoriyasini qurishda, o'rganish sur'atini, ta'lim natijalariga erishish vositalari va usullarini tanlashda faol va mas'uliyatli ishtirokchi bo'lishini talab qiladi [4].

Talabaga yo'naltirilgan yondashuvga ko'ra, o'quvchining shaxsiyati "o'z rivojlanishining markazi, jumladan, o'sishning manbalari va harakatlantiruvchi kuchlari; o'zini mustahkamlash uchun zarur bo'lgan resurslar; o'zini-o'zi anglashning individual yo'lini tanlash va butun rivojlanishni boshqarish qobiliyati". Binobarin, talabning o'zi o'quv jarayonini o'z qobiliyatiga, ta'lim va kasbiy ehtiyojlariga mos ravishda o'zgartirishga qodir.

Oktabr, 2024-Yil

Talabalarga yo'naltirilgan yondashuv o'quvchilarning o'quv motivatsiyasi va kognitiv faolligini rivojlantirishga eng katta ta'sir ko'rsatadi. Shu munosabat bilan texnik maktabda informatika o'qitish jarayonini shu asosda qurish afzalroqdir.

REFERENCES

1. Реан, А. А. Педагогика: Учебное пособие / Н. В Бордовская, А. А. Реан — СПб.: Питер, 2006. — 304 с.
2. Бондаревская Е.В. Личностно ориентированный подход как основной путь модернизации образования: Доклад на августовской конференции работников образования г.Ростова-на-Дону /Е.В.Бондаревская. - Ростов-на-Дону, 2002. - 48 с.
3. Новиков, А.М. Основания педагогики Пособие для авторов учебников и преподавателей педагогики / А.М. Новиков. - М.: Издательство «Эгвес», 2010.– 208 с.
4. Пак, Н.И. Проективный подход в обучении как информационный процесс. Монография. – Красноярск: РИО КГПУ, 2008. – 225 с.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH